

**JAHON VINO MAHSULOTLARI BOZORIDA YETAKCHI
MAMLAKATLARNING MARKETING STRATEGIYALARIDAN
FOYDALANISH TAJRIBALARIDAN O'ZBEKISTON SHAROITIDA
FOYDALANISH IMKONIYATLARI**

Bonuposhsha Alisher qizi Azadova

TMC instituti, "Iqtisodiyot" kafedrasini o'qituvchisi

bonuazadova599@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Vinochilik sanoatining samaradorligini yanada to'liq tavsiflash uchun uzum vinosi mahsulotlarini ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari to'g'risida har tomonlama tahlil qilish va xulosa chiqarish imkoniyatini beradigan ko'rsatkichlar tizimi taklif qilingan.

Kalit so'zlar: vino bozori, YaIMdagi ulushi, tabiiy uzum vinolari, bozor mexanizmi, o'sib borayotgan talab, savdoning o'sish, mahalliy vinochilik zonalari.

ABSTRACT

In order to more fully characterize the efficiency of the wine industry, a system of indicators is proposed that allows for a comprehensive analysis and conclusions on the main directions of increasing the efficiency of grape wine production.

Keywords: wine market, share in GDP, natural grape wines, market mechanism, growing demand, trade growth, local wine-growing zones.

Vinochilik sohasi dunyo mamlakatlari iqtisodiyotida katta o'ringa ega. Amerika vino sanoati AQSh iqtisodiyotining dinamik qismi bo'lib, mahsulot hajmi taxminan 276,07 milliard dollarni yoki YaIMning 1,28 foizini tashkil qiladi. Unda taxminan 95,50 milliard dollarlik ish haqi va nafaqa oladigan 1,84 million amerikalik ishlaydi²⁰. Xalqaro uzum va vino tashkiloti (OIV) tomonidan e'lon qilingan so'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, 2023-yilda jahon vino ishlab chiqarish 259,9 million gektolitri tashkil qiladi. Hajmi

²⁰ <https://www.bkwine.com/features/more/important-wine-country-economy/>

2022-yil bilan deyarli teng, so'nggi prognozlarga ko'ra 262 million dollarni tashkil etdi²¹.

Oxirgi 10 yil ichida jahon iqtisodiyoti 35 foizdan ortiq o'sdi. 2023-yilda Germaniyaning Jahon YaIM dagi ulushi bazaviy yil va norasmiy iqtisodiyot hajmi uchun ajratilganidan keyin 2,9% ni tashkil etdi. Vino Fransiya yalpi ichki mahsulotiga katta hissa qo'shadi. Fransiya YaIM 2023-yildagi ulushi 3536.56 milliard dollarni tashkil etadi.²² Fransiya vino bozorining hajmi 2023-yilda 29,2 milliard dollarni tashkil etdi.²³ Fransiyavino mahsulotlari mamlakat YaIM dagi ulushi 0.8% ni tashkil etadi. Vino bozoridagi daromad 2023-yilda Italiya yalpi ichki mahsulotining rasmiy hisob-kitobi 2023-yil oxirida sotib olish qobiliyati nuqtai nazaridan 3178,88 milliard dollarni tashkil etdi.²⁴ Vino bozoridagi daromad 2023-yilda 21,63 milliard AQSh dollarini tashkil etadi.

Italiya vino mahsulotlari mamlakat YaIM dagi ulushi 0.6% ni tashkil etadi. Bundan tashqari, vinochilik sanoati mamlakat uchun ish bilan ta'minlanish va eksport daromadining muhim manbai hisoblanadi²⁵. Ikki eng yirik vino ishlab chiqaruvchi Fransiya va Italiya uchun vino ham umumiy eksportning muhim qismidir, mos ravishda 1,23% va 1,2%. Ajablanarlisi shundaki, Fransiya uchun bu raqam avvalgisidan katta emas. Ko'pincha vino Fransiya uchun aerokosmikdan keyin ikkinchi yirik eksport toifasi ekanligi aytiladi. 2023-yilda Rossiyada yalpi ichki mahsulot (YaIM) 2240,42 milliard dollarni tashkil etdi. Vino bozoridagi daromad 2023-yilda 7,41 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Shunday ekan, 2023-yil uchun Rossiya vino mahsulotlari YaIMdagi ulushu 0,3%ni tashkil etadi. Va nihoyat O'zbekiston Respublikasida YaIM ulushi 2023-yil 888341,7 milliard so'mni tashkil qiladi. Shu o'rinda, O'zbekiston hududida ham uzumchilik-vinochilik sohasi yildan yilga o'sib bormoqda. 2023-yil spirt qo'shilmagan tabiiy uzum vinolarining ulushi 25654 448,0 mln. so'mni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 15,6 % ga oshganini ko'rishimiz mumkin.

2.1-jadval

²¹ <https://www.vitisphere.com/news-97949-france-ranks-world-champion-for-growth-in-wine-production-in-2022-.html>

²² <https://www.worldeconomics.com/Country-Size/Italy.aspx>

²³ <https://www.globaldata.com/store/report/france-wine-market-analysis/>

²⁴ <https://www.worldeconomics.com/Country-Size/Italy.aspx#:~:text=The%20official%20estimate%20for%20Italy's,date%20GDP%20base%20year%20data.>

²⁵ <https://www.quora.com/How-much-does-wine-add-to-Frances-GDP>

2023-yilda mamlakatlar kesimida vino ishlab chiqarish va uning YaIMdagi ulushi²⁶

	Uzum yetishtirish mln.tonna	Vino ishlab chiqarish (dek)	YaIMdagi vino ulushi (dol)	YaIMdagi vino ulushi (%)	Vinoning eksportdagi ulushi (mln.dol)
Xitoy	156	42	10	9,3	41
Italiya	8,1	49,8	6,5	1,82	684
Fransiya	6,2	60	12	3,83	132
AQSh	5,92	30,3	39	1,82	154
Turkiya	4	33,9	184	0,4	8,32
O'zbekiston	1.8	185	28,5	0,02	2,24

Ushbu ko'rsatkichlardan ko'rish mumkinki, uzum yetishtirish bo'yicha Xitoy eng yuqori o'rinni egalladi. Vino ishlab chiqarish bo'yicha esa Fransiya yetakchi o'rinni egalladi. Vino eksporti bo'yicha Italiya yetakchi o'rinni egalladi.

Bu sohada potensial raqobatchilar bo'lgan ko'plab mamlakatlarning vino ishlab chiqarish sur'atlarining pasayishi, vino sifatiga ijobiy tomon o'zgarib borayotgan talabga ega bo'lgan Rossiya vinochiligi uchun qulay omildir.

O'zbekiston Respublikasida spirt qo'shilmagan tabiiy uzum vinolari ishlab chiqarish xajmi 2019-2023-yillarda 1,32 barobarga, qiymat hajmida esa 3,37 barobarga oshgan. O'zbekiston Respublikasida spirt qo'shilmagan tabiiy uzum vinolari ishlab chiqarish hajmi 2019-2023 yillarda 1,32 barobarga, qiymat hajmida esa 3,37 barobarga oshgan. Eng yuqori o'sish Buxoro viloyatida kuzatilgan bo'lib, 2019-2023 yillarda tabiiy uzum vinolari ishlab chiqarish hajmi 6,0 barobarga oshgan, qiymat hajmida esa 21,47 martaga oshgan. Toshkent viloyatida mazkur 2019-2023 yillarda tabiiy uzum vinolari ishlab chiqarish hajmi 4,04 barobarga, qiymat jihatdan esa 1,6 barobarga kamaygan (1-jadval)

2.2-jadval

O'zbekiston Respublikasida vino mahsulotlari ishlab chiqarish²⁷

Yillar	O'lchov birligi	Tabiiy oq va qizil desert uzum vinolari	Tarkibida 15 %dan ko'p spirt bo'lgan boshqa tabiiy uzum vinolari
2019-yil	Hajmi, ming dall	3972,8	20502,7

²⁶ Statistika ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

²⁷ O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

	ming.so'm	19230561	71667296
2020-yil	Hajmi, ming dall	4131,9	19812,8
	ming.so'm	26270120	82558130
2021-yil	Hajmi, ming dall	4188,2	17868,8
	ming.so'm	32721482	93329627,5
2022-yil	Hajmi, ming dall	2479,1	17566,9
	ming.so'm	30334078	108819887
2023-yil	Hajmi, ming dall	1504,2	17133,5
	ming.so'm	22635079	123588684
2023-yilda 2019-yilga nisbatan	Hajmi {+/-}	37,86	83,57
	o'sishi (%)	117,7	172,45

Bozor mexanizmini shakllantirish muammolari ichki bozorni yuqori iste'mol sifatiga ega tovarlar va xizmatlar bilan to'yintirish, talab va taklif o'rtasidagi tarkibiy va assortimentdagi nomutanosiblikni bartaraf etish bilan chambarchas bog'liq. Vinochilik kompleksi oziq-ovqat bozori tarkibida salmoqli ulushga ega. Bu xaridorning iste'mol mahsulotlari tarkibida uzum yoki yuqori iste'mol qiymatiga ega vino ekanligi bilan bog'liq. Shu o'rinda O'zbekistonda ham vino ishlab chiqaradigan bir qancha raqobatdosh korxonalar mavjud.

Rossiyaning o'sib borayotgan talabi asosan Italiya, Fransiya, Ispaniya, Ukraina va Moldaviya importi hisobiga qoplanadi. Ishlab chiqarish va importga qaraganda Rossiyaning eksporti past darajada bo'lib, 2020-yilda Rossiyada vino savdosi 2019-yilga nisbatan 5,3 % ga oshdi va 970,1 mln. litrni tashkil etdi. Buning asosiy sababi iste'molchilarning iqtisodiy vaziyatga moslashishi va mamlakatda 2014-yildan beri birinchi marta qayd etilgan real daromadlarning o'sishidir.

2022-yilda Rossiyada vino sotish hajmi 1004,3 mln. litrni tashkil etdi, bu esa 2017-yil darajasiga deyarli to'g'ri keldi (1013,7 mln. litr.) Savdoning o'sishiga karantin cheklovlari davrida alkogolli ichimliklarga bo'lgan talabning ortishi, chegaralar yopilganidan keyin Rossiya Federatsiyasining vino mintaqalarida ichki turizmga bo'lgan yuqori talab, shuningdek, chakana savdoning faol chegirma kampaniyasi yordam berdi.

Shu bilan birga, bozor operatorlari 2021-2022 yillarda shakllangan zaxiralar hisobiga vino narxlarini cheklash imkoniyatiga ega bo'ldi.

Ushbu zaxiralarga quyidagilar kiradi: 2020-yildagi rekord darajadagi uzum hosilidan yetishtirilgan Rossiya vinolari;

valyuta kursi oshishidan oldin olib kelingan import vinolar.

2021-yilga nisbatan mamlakatda vino savdosi 6,3% kamaydi. Buning asosiy sababi Rossiyaliklar real daromadlarining turg'unligi va prognoz davrida aholining kamayishi bo'ldi. Sharoblar juda qimmat alkogol ichimliklar toifasiga kiradi va iqtisodiy vaziyatning yomonlashuvi sharoitida ba'zi xaridorlar arzonroq alkogol ichimliklarga o'tishadi.

Mahalliy vinochilik zonalarining asosiy konsentratsiyasi Rossiya Federatsiyasining to'rtta yirik xududlaridir. Yetakchi o'rinlarda (investitiyaviy jozibadorlik nuqtai - nazaridan) - Rostov va Krasnodar yaqinidagi xududlar- Stavrapole va Dog'iston vinochilik sanoati egallaydi. Krasnodar o'lkasining vinochilik bozori juda jozibador hisoblanib, talab imkoniyatlari xam kattadir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: [O'zbekiston NMIU](#), 2017. – 80 b.
2. O'zbekiston Respublikasining “Fermer xo'jaligi to'g'risida”gi Qonuni. // Oliy majlis axborotnomasi. – T., 2004. №9. – B. 22-35.
3. «Dehqon xo'jaligi to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining qonuni. 30.04.1998 y. O'zbekiston Respublikasining Er kodeksi va qishloq xo'jaligiga oid qonun hujjatlari - T.: «Adolat», 1999. 117-132 b.
4. O'zbekiston Respublikasining Qonuni “Dehqon xo'jaligi to'g'risida”. Qishloq xo'jaligida islohotlarni chuqurlashtirishga doir qonun va me'yoriy hujjatlar to'plami.- T.:“SHarq” nashriyot-matbaa konserni. 1998. 1-tom. 416 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 martdagi «O'zbekiston Respublikasida bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4246-son [qarori](#)
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Har bir oila-tadbirkor” dasturini amalga oshirish to'g'risida” 2018 yil 7 iyundagi PQ-Z777-son qarori
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020 yil 19 fevraldagi 102 - sonli “Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaliklarini hamda meva-sabzavot klasterini qo'shimcha miliyaviy qo'llab –quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori <https://lex.uz/docs/4742990>